

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**СИРЕНКО Б.Н.,
канд. юрид. наук,
доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В настоящей статье рассматриваются вопросы имущественных прав несовершеннолетних, предусмотренных действующим семейным и гражданским законодательством Российской Федерации, выявляются приоритетные направления защиты и реализации имущественных прав несовершеннолетних, а также некоторые современные проблемы обеспечения их соблюдения и восстановления.

Ключевые слова: гражданское и семейное законодательство, имущественные права, несовершеннолетние, защита прав, имущественные отношения, дееспособность

SOME PROTECTION ISSUES PROPERTY RIGHTS OF MINORS UNDER THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

**SIRENKO B.N.,
PhD. jurid. Associate Professor of the
Department of Civil and Business Law
SEE HPE «DONETSK ACADEMY
OF MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

This article discusses the issues of property rights of minors, provided for by the current family and civil legislation of the Russian Federation, identifies priority areas for their protection and implementation, property rights of minors, as well as some modern problems of ensuring their observance and restoration.

Key words: civil and family law, property rights, minors, protection of rights, property relations, legal capacity

Постановка проблемы. В современный период становления и развития гражданского общества в Российской Федерации имущественные отношения в рамках семьи весьма часто становятся предметом научных исследований, но в большей степени у ученых вызывают интерес, в основном, имущественные отношения между супругами, в частности, совместная собственность, договорный режим имущества, алиментные отношения. Вместе с тем имущественные права детей, а именно отношения, связанные с их защитой и охраной, необоснованно остаются вне такого внимания.

Это объясняется, в первую очередь, тем, что во все времена дети относились к той категории населения, которая в большей степени незащищена и уязвима, поскольку, исходя из возраста, они не могут в полной мере реализовать свои законные возможности, распоряжаться своими правами и, более того, защититься от злоупотреблений как со стороны своих законных представителей, так и органов власти.

Обзор последних исследований и публикаций. Отдельным аспектам проблематики защиты имущественных прав несовершеннолетних в своих работах уделяли внимание такие ученые, как В.И. Абрамов, Ю.Ф. Беспалов, С.В. Букшина, М.Г. Галактин, И.В. Жилинкова, С.В. Игнатьева, И.А. Коновалов, И.А. Макеева, Е.М. Никитина, А.А. Серебрякова, В.А. Цветков и другие, но вопросы защиты имущественных прав несовершеннолетних по законодательству Российской Федерации в настоящее время изучены еще не в полной мере, что и подчеркивает актуальность, важность и своевременность настоящего исследования.

Актуальность статьи. Имущественные права ребенка относятся к категории малоисследованных и неоднозначных понятий в юридической науке. Сложность вызывает отсутствие законодательного закрепления норм, регулирующих имущественные отношения ребенка как субъекта права. Непосредственно указанным отношениям посвящена только ст. 60 Семейного кодекса (далее – СК) РФ. В качестве примерного перечня имущественных прав детей Кодекс указывает: право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи, право собственности на доходы, полученные ребенком, имущество,

полученное в дар, в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка [1].

Стоит указать, что существует ряд причин, ввиду которых защита прав ребенка особенно актуальна, в частности, недостаточное внимание к этой проблеме власти, слабость гражданского общества, сложности социального характера, ограниченные возможности несовершеннолетнего участника на самозащиту.

Серьезность проблемы состоит в том, что она переросла в сугубо национальные рамки и приобретает международный характер. Так, статья 3 Конвенции о правах ребенка гласит, что во всех действиях в отношении детей вне зависимости от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первостепенное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка [2].

Отмеченное положение нашло отражение и в российском законодательстве.

В настоящее время вопросы правового регулирования отношений, возникающих в процессе охраны и защиты имущественных прав детей, требуют всестороннего изучения на новом уровне, с учетом практики применения новейшего семейного, жилищного законодательства, а также с учетом того, что некоторые аспекты, связанные с реализацией детьми своих имущественных прав, а также процессами их защиты, до сих пор не получили надлежащего законодательного регулирования. Имеющиеся правовые решения требуют дальнейшего развития и совершенствования, научного обоснования.

Цель статьи заключается в исследовании вопросов, касающихся защиты имущественных прав несовершеннолетних, выявлении закономерностей гражданско-правового регулирования указанных отношений.

Изложение основного материала исследования. В общем смысле имущественные права следует понимать как права, возникающие по поводу обладания каким-либо имуществом или по поводу его передачи одним лицом другому лицу. Следует понимать, что именно юридические факты являются основаниями для возникновения, изменения и прекращения гражданских

правоотношений. К имущественным правам относятся, в частности, вещные, обязательственные и исключительные права, которыми может распоряжаться субъект.

Россия в вопросах гарантии имущественных прав опирается, в первую очередь, на ст. 35 Конституции РФ, в соответствии с которой дети, равно как и взрослые, могут обладать, пользоваться, а также распоряжаться собственным имуществом в предусмотренных законом формах. При этом лишение несовершеннолетнего принадлежащего ему имущества неприемлемо [3].

Согласно статьям 21 и 27 Гражданского кодекса (далее – ГК) РФ [3], статье 13 СК РФ несовершеннолетним признается лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста, не способное в полном объеме своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. При этом лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, обретает полную дееспособность в случае вступления в брак или официального трудоустройства.

Также, согласно пункту 3 статьи 60 СК РФ, несовершеннолетний имеет право собственности на доходы, которые он получил, на имущество, перешедшее к нему в порядке дарения или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на его средства [1].

При этом остальные имущественные права ребёнка не зависят от его дееспособности и реализуются законными представителями. Они, как правило, направлены на обеспечение должного содержания несовершеннолетнего владения этим лицом семейным и наследуемым имуществом.

К таковым правам относятся:

1. Право на получение содержания от родителей и других членов семьи (пункт 1 статьи 60, пункты 1, 2 статьи 80, статьи 81 и 83 СК РФ). Ни раздельное проживание с ребёнком, ни ограничение либо лишение родительских прав не освобождает родителя от содержания ребёнка. Дети должны получать обязательное содержание от родителей, однако родитель, исполняющий алиментные обязательства, имеет право в судебном порядке изменить процедуру уплаты алиментов и вносить не более 50% от суммы непосредственно на счёт несовершеннолетнего.

2. Право на страховые пенсии, установленные статьями 9 и 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» [4].

Следует отметить тот факт, что потеря родителей или одного из них не оставляет ребёнка без содержания: в случае смерти родителя или признания его безвестно отсутствующим, ребёнок имеет право претендовать на страховую пенсию по случаю потери кормильца.

Ещё один вид пенсий, на который может претендовать ребёнок – пенсия по инвалидности, однако следует понимать, что пенсия по инвалидности, равно как и пенсия по случаю потери кормильца, не поступают непосредственно ребёнку и распоряжаются ими исключительно их законные представители с целью обеспечения достойного содержания ребёнка.

3. Право на государственное пособие. С целью помощи и поддержки различных слоёв населения Российской Федерации, государство ввело систему определённых социальных выплат и пособий, одной из целей которых является обеспечение достойного содержания несовершеннолетних. Указанные выплаты, аналогично пенсионным, поступают родителям, но те, в свою очередь, должны осознавать, что эти средства являются целевыми и подлежат расходованию исключительно в интересах ребёнка и на его содержание.

4. Право на владение и пользование имуществом родителей (пункты 4 и 5 статьи 60 СК РФ, статья 37 ГК РФ). Указанное положение является весьма значимым в рассматриваемом вопросе, поскольку имущество родителей и несовершеннолетних раздельно. Так, ребёнок не имеет права собственности на имущество родителей, равно, как и родители не имеют права собственности на имущество ребёнка.

При этом дети и родители, проживающие вместе, могут обладать и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию, что указывает на то, что совместная либо долевая собственность может возникнуть лишь в случае общего приобретения вещи или получения наследства. Ещё одним не менее важным условием общего проживания родителей и детей является недопустимость присвоения имущества друг друга.

Так, в случае, если несовершеннолетний получил какое-либо имущество посредством дарения или в результате вступления в наследство, родители могут лишь пользоваться им только с согласия ребенка. Именно это говорит нам о равенстве в имущественных правах несовершеннолетнего и других участников семейных правоотношений.

5. Право на наследование (статьи 1142, 1149 и 1167 ГК РФ). Стоит понимать, что в случае с возникновением права на наследование законодатель не делает существенного различия между взрослым наследником и ребёнком, однако присутствие среди наследников ребёнка обязывает делить наследство с учётом его интересов. Очевидно, что дети могут являться наследниками как по закону, так и по завещанию. Дети, в их числе и несовершеннолетние, являются наследниками первой очереди, а это значит, что они наследуют имущество в равных долях, наряду с супругом и родителями наследодателя.

При этом самостоятельная защита собственных интересов детьми невозможна – поэтому иски с участием ребёнка судебная практика рассматривает особенно тщательно, зачастую привлекая к участию представителей органов опеки и попечительства.

Однако не всегда первичная суть спора связана именно с имуществом ребёнка. Примером такого спора может являться раздел совместно нажитого имущества супругов. В случае, когда с одним из них остаются проживать несовершеннолетние, судебная практика по объективным причинам отступает от принципа равенства долей супругов при разделе имущества.

В соответствии с положениями гражданского законодательства специфическим условием права ребёнка на имущество является и тот факт, что, несмотря на наличие определённой собственности, ребёнок неспособен полноценно распоряжаться таковой.

Стоит обратить внимание на положение ст. 28 ГК РФ, согласно которой ребёнок до 14 лет признается неспособным совершать крупные сделки. После достижения 14 лет дети получают возможность распоряжаться принадлежащими им ценностями, но в соответствии со ст. 26 ГК РФ, с согласия родителей [3].

Однако несовершеннолетний без согласия родителей может совершать мелкие сделки, осуществлять авторские права, распоряжаться своим заработком и вносить вклады в кредитные организации. В иных же случаях законные представители отвечают за последствия распоряжения ребенком своим имуществом.

С учетом указанной особенности представляется возможным заключить, что имущественные права несовершеннолетних достаточно ограничены в правомочии распоряжения таковыми. А поскольку они, в большинстве своём, связаны с семейными правоотношениями, то права несовершеннолетних переходят в определённые обязанности родителей или их законных представителей. При этом, исполняя отмеченные обязанности, родители должны придерживаться правил, установленных семейным и гражданским законодательством.

Исходя из вышесказанного, стоит заметить, что межотраслевые аспекты механизма защиты имущественных прав несовершеннолетних представляют собой достаточно актуальный вопрос, поскольку динамика развития общественных отношений имущественного характера в настоящее время определяет их поступательное усложнение.

В связи с этим имеются все основания предположить, что нынешний уровень правового регулирования механизма защиты имущественных прав несовершеннолетних имеет почву для активного обсуждения с последующим его совершенствованием.

Отметим, что современная правовая доктрина все быстрее разрастается теоретическими и практическими исследованиями, в которых правоведы, отталкиваясь от одной проблемы, сталкиваются с другой; юристы-практики также отмечают значительное количество проблем правоприменительного характера.

Так, в современном российском правовом поле все чаще фиксируются факты нарушения прав несовершеннолетних, значительная часть которых приходится именно на имущественные права [5]. Недостаточный уровень осознанности вопросов защиты имущественных прав несовершеннолетних, низкий уровень правового регулирования имущественных отношений ребёнка как субъекта права приводит к определенным трудностям в правоприменительной практике.

Стоит отметить, что даже такие основополагающие нормативно-правовые акты, как Конвенция ООН о правах ребёнка, лишь незначительным образом регламентирует отношения имущественного характера. В указанном документе, важно отметить, не отсутствует упоминание о праве собственности ребёнка, – указано лишь положение об обязанностях родителей обеспечивать ребёнка в пределах своих финансовых возможностей [2].

В отечественном же законодательстве имущественные права детей отражены в ст. 60 СК РФ, уделяющей указанной категории граждан минимальное внимание. Вместе с тем именно отмеченная норма многократно ссылается на гражданское законодательство.

Следует отметить, что прослеживается тесная связь между положениями, зафиксированными в указанной норме и другими отраслями права.

В свою очередь, ГК РФ, хоть и расширяет список имущественных прав детей, посвящая им уже две статьи, но полного перечня всё же не даёт, поскольку в статьях в основном речь идёт о способности участвовать в различных сделках, а также о деликтоспособности.

Исходя из представленных выше норм различных отраслей права, представляется возможным сделать вывод о том, что вопрос защиты имущественных прав детей регламентируется малозначительным образом. Все из представленных норм, очевидно, не справляются с современной действительностью, размытость и обобщённость их формулировок приводит к разночтениям среди практиков и увеличению нарушений имущественных прав несовершеннолетних. Следовательно, представляется рациональным в рассматриваемом вопросе руководствоваться Конституцией РФ, которая распространяет своё действие на всех граждан Российской Федерации, в т.ч. и на несовершеннолетних детей.

Ещё одна не менее важная проблема заключается не в отсутствии государственных органов, призванных защитить права ребёнка, а в отсутствии должного взаимодействия между ними.

Так, согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», вопросы защиты

имущественных прав должны решать органы управления социальной защитой населения, органы управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел [6].

При этом надзор за соблюдением законов органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется органами прокуратуры. А судьи, рассматривающие такие дела, характеризуются особой специализацией.

В настоящее время во многих субъектах РФ осуществляет деятельность институт уполномоченного по правам ребёнка, работа которого также связана с определенными проблемами, которые негативно отражаются на процедуре защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Даже если рассматривать взаимодействие в рамках одной структуры, такой как органы опеки и попечительства, представляется возможным заметить многочисленные противоречия.

Отделы опеки и попечительства муниципальных образований исполняют переданные государственные полномочия по опеке и попечительству, в т.ч. по выдаче предварительных разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, руководствуясь нормативными правовыми актами, утверждёнными с учетом сложившейся практики каждого региона.

Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день законодательно вопросы межведомственного взаимодействия между органами опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего и месту нахождения его имущества не регламентированы. В вопросах территориальной юрисдикции органов опеки и попечительства при обращении за предварительным разрешением на сделки и иные действия с имуществом детей имеется неопределённость по причине недостаточного законодательного урегулирования процедуры разрешения указанного вопроса.

Выводы по настоящему исследованию и направления дальнейших разработок в этом направлении (по рассматриваемой проблеме). Правовое положение ребенка в семье представляет собой совокупность личных неимущественных и имущественных

прав, направленных на удовлетворение его интересов, реализуемых им самостоятельно или при помощи его законных представителей. Защита прав несовершеннолетних призвана восстанавливать нарушенное право, устранять препятствия на пути его реализации. Эффективность охраны во многом зависит от компетентности осуществляющих ее государственных органов (суда, прокуратуры, органов опеки и попечительства), правовых гарантий обращения за защитой в случае нарушения прав несовершеннолетних.

Кроме того, отметим, что широкое многообразие различных органов, занимающихся защитой законных прав несовершеннолетних детей, имеющих свои подходы к работе, зачастую выступает причиной деструктивизма в процессе поиска и выработки согласованного разрешения тех либо иных проблем, а также влечет определенные трудности в правоприменительной практике.

Список использованных источников

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; вступила в силу для СССР 15.09.1990) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

4. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52. – Ст. 6965.

5. Ведерникова, А. Р. Защита имущественных прав несовершеннолетних: межотраслевой аспект / А.Р. Ведерникова // Новый юридический вестник. – 2022. – № 1 (34). – С. 40-42.

6. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 28.06.1999. – № 26. – Ст. 3177.